

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

[Territorial, organizational and energy factors in response to the implementation of new production systems]

SPOKE 6 – PRIMARY AGROINDUSTRY

DELIVERABLE D1.2

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
0.1	December 2023		Nadia Bertolino

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000036

INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO
LEGENDA

- MAIS + ORZO
- ERBA MEDICA
- FRUMENTO
- MAIS
- PANNELLI FOTOVOLTAICI
- PRATO

SCALA 1:2000

ASSETTO MORFOLOGICO

LEGENDA

FABBRICATI ARCHITETTONICI

- STALLA NUOVA
- VITELLAIA
- STALLA MANZE
- MAGAZZINO (FIENO)
- CONCIMAIA
- TRINCEE
- SILOS (MANGIMI)
- DIGESTORE
- EDIFICI CASCINA

PERCORSI

- MOVIMENTO per la GESTIONE ALIMENTARE
- MOVIMENTO BOVINE da LATTE
- MOVIMENTO MEZZI AGRICOLI

GESTIONE CRESCITA DELLE BOVINE DA LATTE

FASE I: NASCITA
STADIO PRODUTTIVO: VITELLA
ARCHITETTURA: VITELLAIA
ETA': 0-8 MESI

FASE II: CRESCITA (PRIMO CALORE)
STADIO PRODUTTIVO: MANZETTA
ARCHITETTURA: STALLA MANZE
ETA': 8-12 MESI

FASE III: PRIMA FECONDAZIONE
STADIO PRODUTTIVO: MANZA
ARCHITETTURA: STALLA MANZE
ETA': 15-18 MESI

FASE IV: PRIMO PARTO
STADIO PRODUTTIVO: VACCA
ARCHITETTURA: STALLA NUOVA
ETA': 24-27 MESI

NOTA: 1° lattazione = VACCA PRIMIPARA
dalla 5° lattazione in poi = VACCA ADULTA

FASE V: ASCIUTTA
STADIO PRODUTTIVO: VACCA ASCIUTTA
ARCHITETTURA: STALLA NUOVA
DURATA: 2 MESI (INTERVALLO)

NOTA: dalla FASE 4 inizia l'ATTIVITA' RIPRODUTTIVA (PRODUZIONE DI LATTE + GESTAZIONE+ASCIUTTA) dell'animale (circa 1 gravidanza all'anno)

GESTIONE PIANO DI RAZIONAMENTO ALIMENTARE DELLE BOVINE DA LATTE

FASE 1: SEMINA
SITO: CAMPI

FASE 2: RACCOLTA
SITO: CAMPI

FASE 3: CONSERVAZIONE FORAGGI
SITO: TRINCEA (INSILAMENTO)
PRODOTTO: TRINCIATO di MAIS e ORZO

SITO 2: MAGAZZINO
PRODOTTO: FIENO
SITO 3: SILO
PRODOTTO: MANGIMI

FASE 4: MIX: PIANO DI ALIMENTAZIONE
SITO: MAGAZZINO + DISTRIBUZIONE CON CARRO MISCELATORE in ambiente STALLA

NOTA: dipende da STADIO PRODUTTIVO e AMBIENTE di ALLEVAMENTO

FASE 5.A: REFLUI ZOOTECNICI
SITO 1: CONCIMAIA
PRODOTTO: LIQUAME E LETAME
SITO 1.A: SEPARATORI REFLUI (SOLIDO-LIQUIDO)
SITO 1.B: DIGESTORI (BIOGAS)

FASE 5.B: PRODUZIONE LATTE
SITO 1: STALLA NUOVA
SITO 1.A: SALA MUNGITURA
SITO 1.B: SALA FRIGO (VENDITA IN CASEIFICIO)

GESTIONE MOVIMENTO MEZZI AGRICOLI (trasporto animale, trasporto alimentare, passaggio,...)

PUNTO a-f-g:
DIREZIONE: CAMPI

PUNTO b:
DIREZIONE: TRINCEA

PUNTO c:
DIREZIONE: STALLA NUOVA

PUNTO d:
DIREZIONE: DIGESTORI/CAMPI

PUNTO e:
DIREZIONE: MAGAZZINO/PORTICO

SCALA 1:500

STALLA NUOVA
Ospita 100 vacche in lattazione e in asciutta

VITELLAIA
Ospita vitelli 0-8 mesi

MAGAZZINO/PORTICO
Posizionamento mezzi agricoli e stoccaggio mangimi

UFFICI/LABORATORI/SALA RIUNIONI
Ospita servizi del personale, laboratori, uffici e sale riunioni

MAGAZZINO/DEPOSITO PAGLIA
Ospita mangimi, paglia per lettiera e capannine

STALLA MANZE
Ospita manzette e manze

MAGAZZINO/SILOS
Stoccaggio mangimi-fieno

TRINCEE
Stoccaggio trinciato di mais e orzo

DIGESTORI
Stoccaggio reflui zootecnici per biogas

ASSETTO TIPOLOGICO

STALLA NUOVA
// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ATTIVA in INVERNO, PASSIVA in ESTATE (uso SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO, quindi VENTILATORI)

STALLA VECCHIA
// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ATTIVA in INVERNO, PASSIVA in ESTATE (uso SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO, quindi VENTILATORI)

VITELLAIA
// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ATTIVA in INVERNO, PASSIVA in ESTATE (uso SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO, quindi VENTILATORI)

STALLA MANZE
// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ATTIVA in INVERNO, PASSIVA in ESTATE (uso SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO, quindi VENTILATORI)

MAGAZZINO/PORTICO
// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ---

UFFICI/LABORATORI/SALA RIUNIONI
// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ---

MAGAZZINO/SILOS
// ORIENTAMENTO: NORD-SUD
// VENTILAZIONE: ---

MAGAZZINO/DEPOSITO PAGLIA
// ORIENTAMENTO: NORD-SUD
// VENTILAZIONE: ---

DIGESTORE
// ORIENTAMENTO: EST-OVEST

TRINCEE
// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ---

GESTIONE MOVIMENTO E SPOSTAMENTO VACCHE (ROUTINE GIORNALIERA) VACCHE IN LATTAZIONE

FASE 1: ZONA DI RIPOSO
SITO 1: CUCCETTE (STABILAZIONE FISSA)
SITO 2: LETTIERA PERMANENTE (STABILAZIONE LIBERA)

FASE 2: CORSIA DI SMISTAMENTO/DI SERVIZIO

FASE 4: ZONA DI MUNGITURA

CASO GENERALE, NO CERZOO
FASE 6: ZONA DI ESERCIZIO (PADDOCK)

FASE 3:
.ZONA DI ALIMENTAZIONE
.MANGIATOIA
.CORSIA DI FORAGGIAMENTO
(ESTERNA, per distribuzione MIX ALIMENTARE)

GESTIONE MOVIMENTO E SPOSTAMENTO VACCHE (ROUTINE GIORNALIERA) VACCHE IN INFERMERIA
NOTA: se la GRAVITA' della MALATTIA/INFORTUNIO è BASSA la VACCA RIMANE IN LATTAZIONE

FASE 1: ZONA INFERMERIA
SITO: LETTIERA PERMANENTE (STABILAZIONE LIBERA)

FASE 3:
.ZONA DI ALIMENTAZIONE
.MANGIATOIA
.CORSIA DI FORAGGIAMENTO
(ESTERNA, per distribuzione MIX ALIMENTARE)

FASE 4: ZONA DI MUNGITURA

GESTIONE MOVIMENTO E SPOSTAMENTO VACCHE (ROUTINE GIORNALIERA) VACCHE ASCIUTTE

FASE 1: ZONA PARTO
SITO: LETTIERA PERMANENTE (STABILAZIONE LIBERA)

FASE 3:
.ZONA DI ALIMENTAZIONE
.MANGIATOIA
.CORSIA DI FORAGGIAMENTO
(ESTERNA, per distribuzione MIX ALIMENTARE)

SCALA 1:100

STALLA NUOVA

Ospita 100 vacche in lattazione e in asciutta

VITELLAIA

Ospita vitelli 0-8 mesi

MAGAZZINO/PORTICO

Posizionamento mezzi agricoli e stoccaggio mangimi

UFFICI/LABORATORI/SALA RIUNIONI

Ospita servizi del personale, laboratori, uffici, e sale riunioni

MAGAZZINO/DEPOSITO PAGLIA

Ospita mangimi, paglia per lettiere e capannine

STALLA MANZE

Ospita manzette e manze

MAGAZZINO/SILOS

Stoccaggio mangimi-fieno

TRINCEE

Stoccaggio trinciato di mais e orzo

DIGESTORI

Stoccaggio reflui zootecnici per biogas

MATERIALI e STRUTTURA

STALLA NUOVA

// STRUTTURA: TETTOIA sostenuta da PIASTRINI + CHIUSURE VERTICALI ASSENTI o in parte RIMOVIBILI + da prevedere SISTEMI DI PROTEZIONE DAL VENTO (sistemi FRANGIVENTO NATURALI o ARTIFICIALI)
COPERTURA: C.A. o acciaio, coibentata + pannelli fotovoltaici
STRUTTURA PORTANTE: acciaio
PAVIMENTAZIONE: antiscivolo-non abrasivo (gomma, calcestruzzo, malta resinosa)
ELEMENTI FRANGIVENTO: rete ombreggiante in PVC

STALLA VECCHIA

// STRUTTURA: totalmente OPACA o in parte
COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: antiscivolo-non abrasivo (gomma, calcestruzzo)

VITELLAIA

// STRUTTURA: TETTOIA sostenuta da PIASTRINI + CHIUSURE VERTICALI ASSENTI o in parte RIMOVIBILI + da prevedere SISTEMI DI PROTEZIONE DAL VENTO (sistemi FRANGIVENTO NATURALI o ARTIFICIALI)
COPERTURA: C.A. o acciaio, coibentata + pannelli fotovoltaici
STRUTTURA PORTANTE: acciaio
PAVIMENTAZIONE: antiscivolo-non abrasivo (calcestruzzo, malta resinosa)
ELEMENTI FRANGIVENTO: rete ombreggiante in PVC

STALLA MANZE

// STRUTTURA: in parte OPACA + pilastri
COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: antiscivolo-non abrasivo (calcestruzzo)

MAGAZZINO/PORTICO

// STRUTTURA: TETTOIA con PARETI DI TAMPONAMENTO SU 3 LATI + PIASTRINI
COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: battuto di cemento o terra battuta

UFFICI/LABORATORI/SALA RIUNIONI

// STRUTTURA: totalmente OPACA + aperture, divisione in spazi interni climatizzati
COPERTURA: C.A. o acciaio, coibentata + pannelli fotovoltaici
STRUTTURA PORTANTE: chiusura verticale con intonaco esterno
PAVIMENTAZIONE: dato non rilevato

MAGAZZINO/SILOS

// STRUTTURA: TETTOIA CON PARETI DI TAMPONAMENTO SU 3 LATI + MURI DIVISORI INTERNI
COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: battuto di cemento o terra battuta

MAGAZZINO/DEPOSITO PAGLIA

// STRUTTURA: TETTOIA con PARETI DI TAMPONAMENTO SU 3 LATI + PIASTRINI ex-vitellaia, adibita a nuova funzione
COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: battuto di cemento o terra battuta

DIGESTORE

// STRUTTURA: tamponamento struttura circolare
STRUTTURA PORTANTE: C.A.

TRINCEE

// STRUTTURA: PARETI DI TAMPONAMENTO e di DIVISIONE tra le tipologie di FORAGGI
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: battuto di cemento

	Descrizione	Quantità	UDM
Fotovoltaico	Nr. Pannelli installati	288	
	Potenza singolo pannello	0,32 kW	
	Potenza impianto	92,16 kW	
	Energia prodotta anno	101.376 kWh/yr	
Stalla	Nr. capi bestiame	100	
	Consumi stalla	235.025 kWh/yr	
	Consumi per capo	2.350,25 kWh/yr	
	Costi consumi stalla	39.954,18 €/yr	
	Nr. capi munti giorno	200	
	Costi produzione latte	0,04 €/l	
	Tot. latte prodotto anno	998.854,5 l/yr	
	Tot. latte prodotto giorno	2.736,59 l/day	

CERZOO
DIAGRAMMA ENERGETICO e DATI TABELLARI

LE COLOMBAIE
DIAGRAMMA ENERGETICO e DATI TABELLARI

Locale	Descrizione	Quantità	UDM
Stalla	Nr. capi bestiame	1130	
	Consumi stalla	1.499.357 kWh/yr	
	Consumi per capo	1.326,86 kWh/yr	
	Costi consumi stalla	629.696,41 €/yr	
	Nr. capi munti giorno	3390	
	Tot. latte prodotto giorno	47.200 l/day	
	Tot. latte prodotto anno	17.228.000 l/yr	
	Costi produzione latte	0,04 €/l	
	Consumi produzione latte	0,09 kWh/l	
Uffici	Nr. dipendenti	26	
	Consumi uffici	34.608 kWh/yr	
	Costi consumi uffici	17.771,28 €/yr	

	Descrizione	Quantità	UDM
Fotovoltaico	Nr. Pannelli installati	288	
	Potenza singolo pannello	0,32 kW	
	Potenza impianto	92,16 kW	
	Energia prodotta anno	101.376 kWh/yr	
Stalla	Nr. capi bestiame	100	
	Consumi stalla	235.025 kWh/yr	
	Consumi per capo	2.350,25 kWh/yr	
	Costi consumi stalla	39.954,18 €/yr	
	Nr. capi munti giorno	200	
	Costi produzione latte	0,04 €/l	
	Tot. latte prodotto anno	998.854,5 l/yr	
	Tot. latte prodotto giorno	2.736,59 l/day	

INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO
LEGENDA

- FRUMENTO
- MAIS
- PRATO
- ORZO
- ERBA MEDICA

SCALA 1:5000

GESTIONE PIANO DI RAZIONAMENTO ALIMENTARE DELLE BOVINE DA LATTE

- FASE 1: SEMINA**
SITO: CAMPI
- FASE 2: RACCOLTA**
SITO: CAMPI
- FASE 3: CONSERVAZIONE FORAGGI**
SITO: TRINCEA (INSILAMENTO)
PRODOTTO: TRINCIATO di MAIS e ORZO
SITO 2: MAGAZZINO
PRODOTTO: FIENO
- FASE 4: MIX, PIANO DI ALIMENTAZIONE**
SITO: MAGAZZINO + DISTRIBUZIONE CON CARRO MISCELATORE in ambiente STALLA

NOTA: dipende da STADIO PRODUTTIVO e AMBIENTE di ALLEVAMENTO.
- FASE 5.A: REFLUI ZOOTECNICI**
SITO 1: CONCIMAIE
PRODOTTO: LIQUAME E LETAME
SITO 1.A: SEPARATORI REFLUI (SOLIDO-LIQUIDO)
SITO 1.B: DIGESTORI (BIOGAS)
- FASE 5.B: PRODUZIONE LATTE**
SITO 1.A: SALA MUNGITURA
SITO 1.B: SALA FRIGO (VENDITA IN CASEIFICIO)

ASSETTO MORFOLOGICO

LEGENDA

FABBRICATI ARCHITETTONICI

- STALLE VACCHE
- STALLE VACCHE (Parto/Infermeria)
- SALA MUNGITURA
- VITELLAIA (0-3 mesi)
- VITELLAIA (3-8 mesi)
- STALLA MANZE/MANZETTE
- MAGAZZINO (FIENO)
- CONCIMAIA/SEPARATORI

- VASCHE LIQUAMI
- TRINCEE
- DIGESTORE
- EDIFICI CASCINA (Magazzino macchine agricole)

PERCORSI

- MOVIMENTO per la GESTIONE ALIMENTARE
- MOVIMENTO BOVINE da LATTE
- MOVIMENTO MEZZI AGRICOLI

GESTIONE CRESCITA DELLE BOVINE DA LATTE

FASE I: NASCITA
STADIO PRODUTTIVO: VITELLA
ARCHITETTURA: VITELLAIA
ETA': 0-8 MESI

FASE II: CRESCITA (PRIMO CALORE)
STADIO PRODUTTIVO: MANZETTA
ARCHITETTURA: STALLA MANZE
ETA': 8-12 MESI

FASE III: PRIMA FECONDAZIONE
STADIO PRODUTTIVO: MANZA
ARCHITETTURA: STALLA MANZE
ETA': 15-18 MESI

FASE IV: PRIMO PARTO
STADIO PRODUTTIVO: VACCA
ARCHITETTURA: STALLA VACCHE
ETA': 24-27 MESI

NOTA: 1° lattazione = VACCA PRIMIPARA
dalla 5° lattazione in poi = VACCA ADULTA

FASE V: ASCIUTTA
STADIO PRODUTTIVO: VACCA ASCIUTTA
ARCHITETTURA: STALLA VACCHE (PARTO/INFERMERIA)
DURATA: 2 MESI (INTERVALLO)

NOTA: dalla FASE 4 inizia l'ATTIVITA' RIPRODUTTIVA (PRODUZIONE DI LATTE + GESTAZIONE + ASCIUTTA) dell'animale (circa 1 gravidanza all'anno)

ASSETTO MORFOLOGICO

LEGENDA

FABBRICATI ARCHITETTONICI

- STALLE VACCHE
- STALLE VACCHE (Parto/Infermeria)
- SALA MUNGITURA
- VITELLAIA (0-3 mesi)
- VITELLAIA (3-8 mesi)
- STALLA MANZE/MANZETTE
- MAGAZZINO (FIENO)
- CONCIMAIA/SEPARATORI
- VASCHE LIQUAMI
- TRINCEE
- DIGESTORE
- EDIFICI CASCINA (Magazzino macchine agricole)

PERCORSI

- MOVIMENTO per la GESTIONE ALIMENTARE
- MOVIMENTO BOVINE da LATTE
- MOVIMENTO MEZZI AGRICOLI

GESTIONE MOVIMENTO MEZZI AGRICOLI
(trasporto animale, trasporto alimentare, passaggio...)

- PUNTO a-f-g:**
DIREZIONE: CAMPI
- PUNTO b:**
DIREZIONE: TRINCEA
- PUNTO c:**
DIREZIONE: STALLE VACCHE e VITELLI
- PUNTO d:**
DIREZIONE: DIGESTORI/CAMPI
- PUNTO e:**
DIREZIONE: MAGAZZINO/PORTICO

ASSETTO MORFOLOGICO

LEGENDA

FABBRICATI ARCHITETTONICI

- STALLE VACCHE
- STALLE VACCHE (Parto/Infermeria)
- SALA MUNGITURA
- VITELLAIA (0-3 mesi)
- VITELLAIA (3-8 mesi)
- STALLA MANZE/MANZETTE
- MAGAZZINO (FIENO)
- CONCIMAIA/SEPARATORI

- VASCHE LIQUAMI
- TRINCEE
- DIGESTORE
- EDIFICI CASCINA (Magazzino macchine agricole)

PERCORSI

- MOVIMENTO per la GESTIONE ALIMENTARE
- MOVIMENTO BOVINE da LATTE
- MOVIMENTO MEZZI AGRICOLI

FIENILE/DEPOSITO PAGLIA

Ospita mangimi, paglia per lettieri e capannine

FIENILE/DEPOSITO

Stoccaggio mangimi-fieno

MAGAZZINO/PORTICO

Posizionamento mezzi agricoli e stoccaggio mangimi

STALLA BOVINI

Ospita vacche in asciutta e in infermeria + sala di mungitura

SALA MUNGITURA

Mungitura vacche in lattazione

STALLA BOVINI

Ospita vacche in asciutta e sale parto

VITELLAIA

Ospita vitelli 0-8 mesi

STALLA VACCHE

Ospita 1000 vacche da latte in lattazione

TRINCEE

Stoccaggio trinciato di mais e orzo

FIENILE/DEPOSITO

Stoccaggio mangimi-fieno

STALLA SVEZZAMENTO SUINI/MAGAZZINO

Ospita magazzino e cucine

STALLA MANZETTE

Ospita manzette 8-12 mesi

STALLA MANZE

Ospita manze

VASCHE LIQUAMI

Stoccaggio reflui zootecnici per biogas

VASCHE LIQUAMI

Stoccaggio reflui zootecnici per biogas

DIGESTORI

Stoccaggio reflui zootecnici per biogas

CARATTERI BIOCLIMATICI

STALLA VACCHE

// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ATTIVA in INVERNO, PASSIVA in ESTATE (uso SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO, quali VENTILATORI)

STALLA MANZE

// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ATTIVA in INVERNO, PASSIVA in ESTATE (uso SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO, quali VENTILATORI)

STALLA MANZETTE

// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ATTIVA in INVERNO, PASSIVA in ESTATE (uso SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO, quali VENTILATORI)

VITELLAIA

// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: NATURALE

STALLA BOVINI

// ORIENTAMENTO: NORD-SUD
// VENTILAZIONE: ATTIVA in INVERNO, PASSIVA in ESTATE (uso SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO, quali VENTILATORI)

SALA MUNGITURA

// ORIENTAMENTO: NORD-SUD
// VENTILAZIONE: ---

FIENILE/DEPOSITO

// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ---

STALLA SVEZZAMENTO SUINI/MAGAZZINO

// ORIENTAMENTO: NORD-SUD
// VENTILAZIONE: ---

FIENILE/DEPOSITO PAGLIA

// ORIENTAMENTO: ---
// VENTILAZIONE: ---

MAGAZZINO/PORTICO

// ORIENTAMENTO: EST-OVEST
// VENTILAZIONE: ---

DIGESTORE

// ORIENTAMENTO: NORD-SUD

TRINCEE

// ORIENTAMENTO: NORD-SUD
// VENTILAZIONE: ---

GESTIONE MOVIMENTO E SPOSTAMENTO VACCHE (ROUTINE GIORNALIERA) VACCHE IN LATTAZIONE

GESTIONE MOVIMENTO E SPOSTAMENTO VACCHE (ROUTINE GIORNALIERA) VACCHE IN INFERMERIA

NOTA: se la GRAVITA' della MALATTIA/INFORTUNIO è BASSA la VACCA RIMANE IN LATTAZIONE

GESTIONE MOVIMENTO E SPOSTAMENTO VACCHE (ROUTINE GIORNALIERA) VACCHE ASCIUTTE

SCALA 1:1000

MAGAZZINO/PORTICO

Posizionamento mezzi agricoli e stoccaggio mangimi

FIENILE/DEPOSITO

Stoccaggio mangimi-fieno

STALLA VACCHE

Ospita 1000 vacche da latte in lattazione

STALLA SVEZZAMENTO SUINI/MAGAZZINO

Ospita magazzino e cucine

STALLA MANZETTE

Ospita manzette 8-12 mesi

STALLA MANZE

Ospita manze

VASCHE LIQUAMI

Stoccaggio reflui zootecnici per biogas

DIGESTORI

Stoccaggio reflui zootecnici per biogas

MATERIALI e STRUTTURA

STALLA VACCHE - MANZE - MANZETTE

// **STRUTTURA:** TETTOIA sostenuta da PILASTRI + CHIUSURE VERTICALI ASSENTI o in parte RIMOVIBILI + da prevedere SISTEMI DI PROTEZIONE dal VENTO (sistemi FRANGIVENTO NATURALI o ARTIFICIALI)

COPERTURA: LEGNO, coibentata + pannelli fotovoltaici

STRUTTURA PORTANTE: acciaio e legno

PAVIMENTAZIONE: antiscivolo-non abrasivo (gomma, calcestruzzo, malta resinosa)

ELEMENTI FRANGIVENTO: rete ombreggiante in PVC

STALLA SVEZZAMENTO SUINI/MAGAZZINO

// **STRUTTURA:** totalmente OPACA o in parte

COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata

STRUTTURA PORTANTE: C.A.

PAVIMENTAZIONE: antiscivolo non abrasivo (calcestruzzo)

FIENILE/DEPOSITO

// **STRUTTURA:** TETTOIA con PARETI DI TAMPONAMENTO SU 3 LATI + PILASTRI

COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata

STRUTTURA PORTANTE: C.A.

PAVIMENTAZIONE: battuto di cemento o terra battuta

MAGAZZINO/PORTICO

// **STRUTTURA:** TETTOIA con PARETI DI TAMPONAMENTO SU 2 LATI + PILASTRI, presenza di 3 spazi chiusi finestrati e abitabili, su due piani, collegamento interno tramite scale, 2 spazi collegati internamente tramite porte

COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata

STRUTTURA PORTANTE: C.A.

PAVIMENTAZIONE: battuto di cemento o terra battuta (piano terra) + antiscivolo-non abrasivo (calcestruzzo, ceramica; piano primo)

VASCA LIQUAMI

// **STRUTTURA:** tamponamento strutture rettangolari irregolari

STRUTTURA: C.A.

DIGESTORE

// **STRUTTURA:** tamponamento struttura circolare

STRUTTURA: C.A.

FIENILE/DEPOSITO PAGLIA

Ospita mangimi, paglia per lettieri e capannine

FIENILE/DEPOSITO

Stoccaggio mangimi-fieno

MAGAZZINO/PORTICO

Posizionamento mezzi agricoli e stoccaggio mangimi

STALLA BOVINE

Ospita vacche in asciutta e in infermeria + sala di mungitura

STALLA BOVINE

Ospita vacche in asciutta e sale parto

VITELLAIA

Ospita vitelli 0-8 mesi

TRINCEE

Stoccaggio trinciato di mais e orzo

SALA MUGITURA

Mungitura vacche in lattazione

VASCHE LIQUAMI

Stoccaggio reflui zootecnici per biogas

STALLA BOVINE

VITELLAIA

TRINCEE

FIENILE/DEPOSITO PAGLIA

SALA MUNGITURA

FIENILE/DEPOSITO

MAGAZZINO/PORTICO

VASCA LIQUAMI

MATERIALI e STRUTTURA

STALLA BOVINE

// **STRUTTURA:** totalmente OPACA o in parte
COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: antiscivolo-non abrasivo (gomma, calcestruzzo, malta resinosa)
ELEMENTI FRANGIVENTO: rete ombreggiante in PVC

VITELLAIA

// **STRUTTURA:** piattaforma in C.A. + box vitelli (1 box per 1/2 vitelli) con piccolo paddock privato
COPERTURA: pilastri in acciaio + rete ombreggiante in PVC
PAVIMENTAZIONE: antiscivolo non abrasivo (calcestruzzo)

FIENILE/DEPOSITO - FIENILE DEPOSITO PAGLIA

// **STRUTTURA:** TETTOIA con PARETI DI TAMPONAMENTO SU 3 LATI + PILASTRI
COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: battuto di cemento o terra battuta

MAGAZZINO/PORTICO

// **STRUTTURA:** totalmente OPACA + aperture; anessa cella frigorifera per conservazione animali morti
COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: antiscivolo-non abrasivo (calcestruzzo, ceramica)

SALA MUNGITURA

// **STRUTTURA:** totalmente OPACA + aperture (finestre, cancelli ingresso vacche, porte e portoni di servizio) + locali di servizio, 2 piani
COPERTURA: travi in C.A. + lamiera grecata
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: antiscivolo-non abrasivo (ceramica)

VASCA LIQUAMI

// **STRUTTURA:** tamponamento struttura circolare
STRUTTURA: C.A.

TRINCEE

// **STRUTTURA:** PARETI di TAMPONAMENTO e di DIVISIONE tra le tipologie di FORAGGI
STRUTTURA PORTANTE: C.A.
PAVIMENTAZIONE: battuto di cemento

	Descrizione	Quantità	UDM
Fotovoltaico	Nr. Pannelli installati	288	
	Potenza singolo pannello	0,32 kW	
	Potenza impianto	92,16 kW	
	Energia prodotta anno	101.376 kWh/yr	
Stalla	Nr. capi bestiame	100	
	Consumi stalla	235.025 kWh/yr	
	Consumi per capo	2.350,25 kWh/yr	
	Costi consumi stalla	39.954,18 €/yr	
	Nr. capi munti giorno	200	
	Costi produzione latte	0,04 €/l	
	Tot. latte prodotto anno	998.854,5 l/yr	
	Tot. latte prodotto giorno	2.736,59 l/day	

CERZOO
DIAGRAMMA ENERGETICO e DATI TABELLARI

LE COLOMBAIE
DIAGRAMMA ENERGETICO e DATI TABELLARI

Locale	Descrizione	Quantità	UDM
Stalla	Nr. capi bestiame	1130	
	Consumi stalla	1.499.357 kWh/yr	
	Consumi per capo	1.326,86 kWh/yr	
	Costi consumi stalla	629.696,41 €/yr	
	Nr. capi munti giorno	3390	
	Tot. latte prodotto giorno	47.200 l/day	
	Tot. latte prodotto anno	17.228.000 l/yr	
	Costi produzione latte	0,04 €/l	
	Consumi produzione latte	0,09 kWh/l	
Uffici	Nr. dipendenti	26	
	Consumi uffici	34.608 kWh/yr	
	Costi consumi uffici	17.771,28 €/yr	

Locale	Descrizione	Quantità	UDM
Stalla	Nr. capi bestiame	1130	
	Consumi stalla	1.499.357	kWh/yr
	Consumi per capo	1.326,86	kWh/yr
	Costi consumi stalla	629.696,41	€/yr
	Nr. capi munti giorno	3390	
	Tot. latte prodotto giorno	47.200	l/day
	Tot. latte prodotto anno	17.228.000	l/yr
	Costi produzione latte	0,04	€/l
	Consumi produzione latte	0,09	kWh/l
Uffici	Nr. dipendenti	26	
	Consumi uffici	34.608	kWh/yr
	Costi consumi uffici	17.771,28	€/yr

